

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШАЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Марданова Дилфуза Мирпулатовна –
*учитель 2-ой категории средне общеобразовательной
школы №42 Шайхантахурского района, города Ташкент*

С развитием информационных технологий и увеличением доступа к интернету в Республике Узбекистан, проблема преступлений против несовершеннолетних в сети стала актуальной. Для обеспечения безопасности детей и подростков необходимо внедрение комплексных мер, направленных на предупреждение таких преступлений.

Сохранению чувства безопасности ребенка способствует не только гармоничная благоприятная обстановка в семье, но и отсутствие физических посягательств на его жизнь, здоровье, половую неприкосновенность вне родительского дома. Однако новейшие технологии проникают и в такую, казалось бы, незыблемую крепость, как отчий дом¹.

За последние годы экспонентное развитие технологий, в особенности сети Интернет, глубоко изменило способы, применяемые людьми для поиска и обмена информацией. Использование сети Интернет как средства коммуникации уже признано культурным феноменом, отражающим текущий эволюционный процесс². Для многих сеть Интернет теперь стала практически новым членом семьи или другом, без которого больше невозможно существовать³. В нашей стране развитие современных технологий и снижение

¹ Жестеров П. В. Криминологические меры предупреждения преступлений против несовершеннолетних: проблемы реализации в России // Вестн. С.-Петерб. юрид. акад. 2017. № 1 (34).

² Totaro S., Toffo E., Scocco P. Suicide prevention and the Internet, risks and opportunities: a narrative review // Suicidology Online. 2016. № 7 (In English).

³ Tam J., Tang W. S., Fernando D. J. The internet and suicide: A double-edged tool // European Journal of Internal Medicine. 2007. № 18 (In English).

стоимости услуг интернет-провайдеров привели к тому, что к сети Интернет подключаются все больше семей. А если в семье есть дети, то наличие выхода в Интернет является насущной потребностью в связи с повсеместным введением электронных форм образования (дистанционные формы обучения, онлайн-курсы, получение информации и т.п.) и контроля успеваемости (так называемых «электронных дневников» (Kundalik.com)). Однако доступность сети Интернет порождает для наших родителей серьезную проблему. Следует констатировать, что многие родители недооценивают опасность бесконтрольного доступа несовершеннолетних в сеть Интернет. Во многих семьях родители не устанавливают сколько-нибудь строгий контроль за посещением сайтов. Вместе с тем произвольное посещение сайтов и создание личных профилей в социальных сетях несет в себе скрытую угрозу виктимизации несовершеннолетних. Одной из таких угроз является присоединение несовершеннолетнего к так называемым «группам смерти». К последним следует отнести сообщества в социальных сетях, регулярно размещающие аудио- и видео контент, содержащий информацию о способах совершения суицидов. Некоторые «группы смерти» размещают в социальных сетях прямые призывы к совершению самоубийств, вовлекая несовершеннолетних в «игры» с элементами доведения до самоубийства, использования при этом популярных персонажей детских мультфильмов и комиксов. Как показывает практика, не всегда родители достаточно «продвинуты» в техническом плане, чтобы открыть историю просмотров страницы в Интернете, заблокировать доступ к опасным для психики ребенка сайтам. Порой родителям не хватает свободного времени объяснить ребенку элементарные правила поведения в социальных сетях – не добавлять в друзья лиц, с которыми лично не знаком, не сообщать свои личные данные, не вступать в сомнительные группы, не качать контент сомнительного содержания и т. п. Не отрицая профилактическое значение создания

гармоничных отношений в семье, направленных на реализацию потребностей ребенка в понимании, поддержке, безопасности, включенности в социальную группу, самореализации, мы находим необходимым обозначить пределы вмешательства государства в сферу регулирования поведения в киберпространстве, особенно в отношении такой чувствительной группы пользователей сети Интернет, как несовершеннолетние.

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, более 800.000 человек во всем мире совершают самоубийство каждый год, при котором каждые 40 секунд один человек совершает самоубийство⁴. Что самое тревожное среди лиц, которых совершают данный акт в большинстве составляют несовершеннолетние.

Широкий общественный резонанс вызывают случаи доведения несовершеннолетних до самоубийства в результате противоправной организованной деятельности заинтересованных лиц в социальных сетях⁵.

Социальные факторы, способствующие реализации несовершеннолетними суицидальных мыслей и наклонностей, обусловлены, прежде всего, неблагоприятной обстановкой в семье. Судебно-следственная практика показывает, что самоубийства несовершеннолетних нередко совершались вследствие безнадзорности, употребления психоактивных веществ, конфликтов с родителями или друзьями, унижения со стороны сверстников, оставления детей без помощи в трудной жизненной ситуации, безразличного отношения к проблемам детей со стороны взрослых.

В условиях доступности сети Интернет все чаще ключевыми предикторами суицидальных мыслей и поведения становятся буллинг (запугивание) и кибербуллинг (киберзапугивание). Феномен кибербуллициды (от англ. cyberbullicide) уже на протяжении нескольких лет является

⁴ Самоубийство. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide>.

⁵ Агапов П. В., Краснова К. А. Психологическое воздействие и его значение в оперативно-розыскной деятельности по делам об организованной преступности // Юрид. психология. 2014. № 2.

предметом исследований, проводимых зарубежными криминологами. В частности, эксперты американского исследовательского центра кибербуллинга (The Cyberbullying Research Center) определяют кибербуллицид как «самоубийство, совершенное косвенно или напрямую в результате онлайн-агрессии»⁶. Установлена закономерность, при которой жертвы запугивания чаще всего реализуют или предпринимают попытки реализовать суицидальные мысли, чем те несовершеннолетние, которые не сталкивались с онлайн-запугиванием. В процессе кибербуллинга применяются разнообразные формы психического насилия: угрозы убийством, угрозы насильственных действий по отношению к жертве либо ее близким, угрозы истреблением имущества родных и близких, угрозы распространения компрометирующих их сведений, аудио- и видеоматериалов либо иных сведений, разглашения которых пострадавшая сторона не желает, шантаж, клевета, оскорбление, внушение и другие. Таким образом, одна из проблем уголовно-правового противодействия суицидам в целом и суицидам среди несовершеннолетних в частности состоит в уточнении способов доведения до самоубийства: путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. В то же время довести до самоубийства лицо можно и иными способами, например, путем уговоров, предложений, обещаний, дачи советов и т. д.⁷ В зарубежной литературе также исследуются случаи прямого или косвенного самоубийства в связи с онлайн-агрессией и издевательства в сети Интернет⁸. Как отмечают психологи, зачастую издевательства и киберзапугивание связаны с депрессией, низкой самооценкой, чувством безнадежности и одиночества у

⁶ Cyberbullicide – the relationship between cyberbullying and suicide among youth. URL: <http://cyberbullying.org/cyberbullicide-the-relationship-between-cyberbullying-and-suicide-among-youth>

⁷ Кобец П. Н. Противодействие угрозам киберсталкинга – важнейшей проблеме, исследуемой в рамках совершенствования аспектов информационной безопасности регионов в условиях глобализации информационного пространства // Вестн. Прикамск. социального ин-та. 2017. № 1 (76).

⁸ Hinduja S., Patchin J. W. Bullying, Cyberbullying, and Suicide // Archives of Suicide Research. 2010. № 14 (3) (In English).

подростка⁹, что в свою очередь представляет собой комплекс всех известных суицидальных факторов¹⁰. Хотя личные издевательства и киберзапугивание имеют одинаковый эффект, жертвами кибербуллинга может стать более широкий круг несовершеннолетних в силу того, что до жертвы можно легко добраться в любом месте и в любое время через мессенджеры, социальные сети, мобильные телефоны и электронную почту. Названное обстоятельство значительно увеличивает частоту противоправных действий в отношении несовершеннолетних, находящихся в сети Интернет онлайн. Хотя группы смерти и кибербуллицы встречаются довольно редко, данные явления заслуживают научно обоснованной профилактики и принятия обществом и государством ответных мер. Обеспечение безопасности семьи, ее членов относится к числу приоритетных направлений государственной политики.

Предупреждение преступлений против несовершеннолетних в сети Интернет в Республике Узбекистан требует комплексного подхода, включающего образовательные инициативы, вовлечение родителей, законодательные меры и сотрудничество с интернет-провайдерами. Только совместными усилиями можно создать безопасное пространство для молодежи в цифровом мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жестеров П. В. Криминологические меры предупреждения преступлений против несовершеннолетних: проблемы реализации в России // Вестн. С.-Петерб. юрид. акад. 2017. № 1 (34).
2. Totaro S., Toffo E., Scocco P. Suicide prevention and the Internet, risks and opportunities: a narrative review // *Suicidology Online*. 2016. № 7 (In English).

⁹ Hawker D. S., Boulton M. J. Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of cross-sectional studies // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 2000. № 41 (4) (In English).

¹⁰ Bauman S., Toomey R. B., Walker J. L. Associations among bullying, cyberbullying, and suicide in high school students // *Journal of Adolescence* 2013. 36 (In English).

3. Tam J., Tang W. S., Fernando D. J. The internet and suicide: A double-edged tool // European Journal of Internal Medicine. 2007. № 18 (In English).
4. Самоубийство. <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/suicide>.
5. Агапов П. В., Краснова К. А. Психологическое воздействие и его значение в оперативно-розыскной деятельности по делам об организованной преступности // Юрид. психология. 2014. № 2.
6. Cyberbullicide – the relationship between cyberbullying and suicide among youth. URL: [http:// cyberbullying.org/cyberbullicide-the-relationship-between-cyberbullying-and-suicide-among-youth](http://cyberbullying.org/cyberbullicide-the-relationship-between-cyberbullying-and-suicide-among-youth)
7. Кобец П. Н. Противодействие угрозам киберсталкинга – важнейшей проблеме, исследуемой в рамках совершенствования аспектов информационной безопасности регионов в условиях глобализации информационного пространства // Вестн. Прикамск. социального ин-та. 2017. № 1 (76).
8. Hinduja S., Patchin J. W. Bullying, Cyberbullying, and Suicide // Archives of Suicide Research. 2010. № 14 (3) (In English).
9. Hawker D. S., Boulton M. J. Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of cross-sectional studies // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2000. № 41 (4) (In English).
10. Bauman S., Toomey R. B., Walker J. L. Associations among bullying, cyberbullying, and suicide in high school students // Journal of Adolescence 2013. 36 (In English).